

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A SUSTENTABILIDADE EM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ANÁLISE EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA PARAENSE

 DOI: 10.5281/zenodo.7834617

Claudinha Carvalho Pessoa (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
claudinhacarvalho1994@gmail.com

Cíntia Maria Cardoso (UFRA)
Doutora em Educação
cintia.cardoso@ufra.edu.br

Resumo: Cotidianamente, percebe-se a relevância da inserção de conceitos que discutam a temática da Educação Ambiental e da sustentabilidade no contexto escolar, pois tal iniciativa auxilia no desenvolvimento sustentável do País e na formação de cidadãos conscientes, críticos e responsáveis em relação às questões ambientais. Assim, cientes da relevância do equilíbrio ambiental para a coletividade e do papel transformador e emancipatório da Educação Ambiental – diante do atual contexto nacional e mundial em que a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a redução da biodiversidade e os riscos socioambientais locais e globais –, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), assinou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), instituídas pela Resolução do MEC nº 02, de 15 de junho de 2012, na qual estão previstas as ações de Educação Ambiental necessárias aos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) em observância ao que dispõe a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e com a finalidade de desenvolvimento da formação profissional. Este estudo objetiva analisar a aplicação das DCNEA nos PPCs dos cursos de formação de professores da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), com o intuito de verificar como a Educação Ambiental está articulada no âmbito dos currículos dos cursos. Trata-se de uma pesquisa documental de caráter qualitativo. Os resultados parciais apontam que alguns PPCs de licenciatura da instituição, apesar de constarem alguns componentes curriculares que abordem a temática ambiental em suas ementas, não oferecem subsídios teórico-metodológicos que assegurem formação adequada e um debate transversal do tema que oportunize aos graduandos caminhos didáticos e metodológicos para a inclusão da dimensão da Educação Ambiental na prática escolar, uma vez que não se observou a temática ambiental na grade curricular, tampouco nas ementas das disciplinas conforme determinam as DCNEA, ou seja, que a Educação Ambiental, nas instituições de ensino, contemple a apropriação de instrumentos pedagógicos e metodológicos que aprimorem a prática discente e docente e a cidadania ambiental.

Palavras-chave: DCNEA; PPCs; temática ambiental.